

Aanbesteding en sturing van openbaarvervoerconcessies in het licht van opbrengstrisico's en ontwikkelverantwoordelijkheid

Jan Bosker

SAMENVATTING In het openbaar vervoer in Nederland is sprake van marktwerking in de vorm van concurrentie om de weg. De decentrale overheid (provinciaal of regionaal) heeft de wettelijke taak om openbaarvervoerconcessies (OV-concessies) te verlenen aan vervoerders door middel van aanbestedingen. In die aanbestedingen definieert de concessieverlenende overheid onder meer de rolverdeling tussen zichzelf en de concessieverkrijgende vervoerder.

Een belangrijke vraag die zich daarbij voordoet is met welke rolverdeling tussen de concessieverlenende overheid en de concessieverkrijgende vervoerder de doelstellingen met betrekking tot het openbaarvervoerbeleid van de betrokken overheid het beste gediend zijn. Moet de overheid de verantwoordelijkheid nemen voor de productontwikkeling? Wie draagt het reizigersopbrengstrisico, de overheid of de vervoerder? En wat betekent het antwoord op die vragen voor de wijze van aanbesteden en beheren door de concessieverlenende overheid?

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Decentrale overheden (provinciaal en regionaal) hebben een wettelijke taak om openbaarvervoerconcessies te verlenen door middel van aanbestedingen. De keuzes die overheden daarbij maken, hebben gevolgen voor kosten, risico's en sturing.

1 Inleiding

Moeten we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de productontwikkeling? En gaan we zelf het reizigersopbrengstrisico dragen? Deze vragen stelt een toenemend aantal overheden zich bij aanbestedingen van openbaarvervoerconcessies.

In Nederland is sprake van marktwerking in het openbaar vervoer. Voor een groot deel van het stads- en streekvervoer

en het railvervoer geldt een aanbestedingsplicht, waarbij er concurrentie is om de weg. Het aanbesteden van het openbaar vervoer in de vorm van concessies is een wettelijke taak van (decentrale) overheden. Een zeer bepalende keuze hierbij is of de verantwoordelijkheid voor productontwikkeling en opbrengstrisico bij de opdrachtgevende overheid, dan wel bij de opdrachtnemende vervoerder komt te liggen. Deze keuze heeft niet alleen grote gevolgen voor de rollen als opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook voor sturing en control van de concessie.

In dit artikel probeer ik de volgende vraag te beantwoorden: met welke rolverdeling tussen de concessieverlenende overheid en de concessieverkrijgende vervoerder worden de doelstellingen met betrekking tot het openbaarvervoerbeleid van de betrokken overheid het beste gediend? De rolverdeling betreft enerzijds de mate van verantwoordelijkheid voor productontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe buslijnen, frequentiewijzigingen en tarievenbeleid en anderzijds de verdeling van de risico's van lagere of hogere dan geplande reizigersopbrengsten. Het gekozen perspectief daarbij is dat van de concessieverlenende overheid. Belicht zijn met name de bedrijfseconomische overwegingen en de sturing- en controloverwegingen.

Met een achtergrondanalyse op basis van beschikbare literatuur en documenten is een vergelijkende casestudie uitgevoerd. In totaal zijn er vier cases betrokken in het onderzoek; twee aanbestedingen van ov-concessies met het opbrengstrisico bij de vervoerder en twee aanbestedingen met het opbrengstrisico bij de opdrachtgevende overheid.

Het artikel is verder als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 schets ik de context waarbinnen aanbestedingen voor

openbaar vervoer in Nederland tot stand komen. Vervolgens introduceer ik in paragraaf 3 enkele theoretische overwegingen die bij het onderzoek zijn gehanteerd. In paragraaf 4 wordt de onderzoeksopzet verantwoord. Daarna komen in paragraaf 5 de bevindingen van het onderzoek aan de orde en ter afsluiting volgen in paragraaf 6 enkele aanbevelingen voor de praktijk van het aanbesteden van ov-concessies.

2 Context

Het doel van openbaar vervoer is te voorzien in een mobiliteitsbehoefte, waarbij het gaat om het vervoer van grote aantallen mensen, vooral in en tussen de stedelijke gebieden. Op plekken buiten de steden zijn meer flexibele vormen van openbaar vervoer, zoals de Regiotaxi, goed in staat om maatschappelijk belangrijke voorzieningen te ontsluiten. Het Rijk is concessieverlener voor het hoofd-railnet en verantwoordelijk voor de spoorinfrastructuur. Decentrale overheden en ov-bedrijven zijn verantwoordelijk voor de bus, de tram, de metro, decentrale treindiensten en de regiotaxi (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005).

Dagelijks wordt het openbaar vervoer gebruikt door circa 1 miljoen reizigers, wat goed is voor 5 procent van de verplaatsingen en 11 procent van de reizigerskilometers. Een groot deel van de verplaatsingen vindt plaats in de spits en is gericht op werk of opleiding in de grote steden. Van de 5 procent verplaatsingen met openbaar vervoer gebeurt 2 procent met de trein en 3 procent met bus, tram of metro.

De gemiddelde uitgaven per reizigerskilometer in eurocent (prijspeil 2007) zijn weergegeven in tabel 1.

Bij deze kosten zijn inbegrepen: de uitgaven aan voertuiganschaf, voertuiggebruik, -exploitatie en investeringen in en onderhoud aan infrastructuur (Centraal Planbureau en Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009).

Met de Wet personenvervoer 2000 is gekozen voor concurrentie om de weg. De Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) die per 1 januari 2001 en de Public Service Obligations-Verordening (PSO-verordening)¹ die per 3 december 2009

Tabel 1 Gemiddelde uitgaven per reizigerskilometer in eurocent (prijspeil 2007)

	door reiziger	door overheid
Personenauto	22	4
Trein	8	16
Bus, tram, metro	11	32

zijn ingegaan, bieden een wettelijk kader voor openbaarvervoerautoriteiten (provinciale en regionale overheden), die op grond van deze wetgeving hun openbaarvervoerbeleidsdoelen bepalen, concessiegebieden vaststellen en aanbestedingsprocedures organiseren om concessies te verlenen. Door het verlenen van concessies geven de opdrachtgevende openbaarvervoerautoriteiten, hierna kortweg aan te duiden als ov-autoriteiten, aan vervoerders het exclusieve recht voor de exploitatie van het busvervoer (voor maximaal 15 jaar) en het railvervoer (voor maximaal 22,5 jaar).

In een aanbestedingsprocedure legt de ov-autoriteit de regels voor de samenwerking met de vervoerder gedurende de concessieperiode vast. De ov-autoriteit bepaalt de eisen die gesteld worden aan de vervoersbedrijven voor de uitvoering van het openbaar vervoer. Met de vaststelling en publicatie van de aanbestedingsdocumenten is een juridische basis gelegd voor de rechten en verplichtingen die voor de beheerfase van de concessie gaan gelden. Dat geldt ook voor de mogelijkheden tot sturing en control door de ov-autoriteit.

De ov-autoriteit maakt ter voorbereiding van de aanbesteding veel keuzes, onder meer over de dienstregeling en de eisen aan materieel en personeel. De keuze over de verdeling van de ontwikkelverantwoordelijkheid (productontwikkeling) en het opbrengstrisico (het risico van fluctuaties in de reizigersopbrengsten) is bepalend voor de mogelijkheden tot sturing en de inrichting van control.

De ontwikkelverantwoordelijkheid heeft betrekking op de ontwikkeling van het product openbaar vervoer. Het gaat daarbij om het vervoerkundig ontwerp, het materieel, de exploitatie en uitvoering, het tarievenbeleid, de reisinformatie en de marketing en communicatie. Voor alle onderdelen van de ontwikkeling van het product geldt dat in het aanbestedingsproces een keuze gemaakt wordt met betrekking tot de taakverdeling tussen ov-autoriteit (de opdrachtgever) en vervoerder (de opdrachtnemer).

Met het opbrengstrisico wordt het risico bedoeld dat voortvloeit uit fluctuaties in de kaartverkoop (papier en ov-chipkaart) en in de opbrengsten die via verdeelsleutels, uit onder andere de opbrengsten van de verkochte strippenkaarten, worden verdeeld. De reizigersopbrengsten dekken tot circa 50% van de kosten (Muconsult, 2010). Het opbrengstrisico kan zowel bij de vervoerder als bij de ov-autoriteit worden neergelegd. Veelal is deze keuze absoluut: of de vervoerder of de ov-autoriteit draagt het opbrengstrisico.

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 2009) pleit voor een koppeling van ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico. Op deze wijze liggen de productontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de omzet bij dezelfde partij. Binnen het kader van dit artikel wordt deze koppeling als vanzelfsprekend aangenomen en is het geen onderwerp van onderzoek.

In dit artikel breng ik de contractvarianten en inzichten hierover vanuit de theorieën over marktvormen, concurrentie en control in beeld. Verder ga ik in op de gevolgen van elk van de contractvarianten voor prijsvorming en sturing en control vanuit het perspectief van de opdrachtgevende ov-autoriteit.

3 Theorie: contractvarianten, marktvormen en sturing en control

3.1 Contractvarianten

Contractvarianten voor de verdeling van ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico in de Nederlandse praktijk zijn:

- Een kostencontract of bruto-contract. Het belangrijkste kenmerk van een kostencontract (bruto-contract) is dat de opbrengsten uit de kaartverkoop naar de ov-autoriteit gaan. De vervoerder krijgt een van tevoren vastgestelde bijdrage voor de kosten van het vervoer, ongeacht de hoogte van de reizigersopbrengsten. Het opbrengstrisico ligt bij de ov-autoriteit. Ontwikkelt de reizigersmarkt zich voorspoedig, dan profiteert de ov-autoriteit hier primair van. Voor de vervoerder is er in eerste instantie geen effect. Pas als de vervoerscapaciteit moet worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de inzet van meer en/of grotere bussen, realiseert de vervoerder ook meer omzet. Uitbreiding van het vervoersvolume zal pas gebeuren nadat de ov-autoriteit dit heeft goedgekeurd. Bij een verslechterende reizigersmarkt ontstaat een gespiegeld effect. De tegenvallende opbrengsten moeten worden opgevangen door de ov-autoriteit, terwijl de opbrengst voor de vervoerder niet verandert. Pas als de vervoerscapaciteit wordt ingekrompen wegens de dalende reizigers-aantallen, zal de omzet voor de vervoerder dalen.

Bij kostencontracten is de volledigheid van de reizigersopbrengsten voor de ov-autoriteit, vanwege het dragen van het opbrengstrisico, van groot belang. Een bijzondere omstandigheid hierbij is dat de uitvoering van de beheersingsmaatregelen in verband hiermee niet door de ov-autoriteit plaatsvindt, maar door de vervoerder. Er is hierbij sprake van een agencyprobleem, omdat de probleemeigenaar ten aanzien van de volledigheid van de opbrengsten, namelijk de ov-autoriteit (de

principaal) een ander is dan de vervoerder (de agent), die de beheersingsmaatregelen moet treffen om de volledigheid van de opbrengsten te waarborgen. Verder heeft de ov-autoriteit (de principaal) een ander belang dan de vervoerder (de agent) en is het bovendien vrij lastig om te meten wat de agent precies doet (Logan, 2000).

- Een opbrengstencontract of netto-contract. Het belangrijkste kenmerk van een opbrengstencontract is dat de reizigersopbrengsten van onder meer de kaartverkoop voor de vervoerder zijn, aangevuld met een taakgerichte overheidsbijdrage. Het opbrengstrisico ligt bij de vervoerder. Als de reizigersmarkt zich voorspoedig ontwikkelt, profiteert de vervoerder; is er sprake van een verslechterende markt, dan ondervindt de vervoerder hiervan de financiële gevolgen. De ov-autoriteit ondervindt bij deze contractvorm, voor zover de vervoerscapaciteit ongewijzigd blijft, geen financiële effecten bij deze marktontwikkelingen.

Naast deze varianten bestaan er (sporadisch) tussenvormen. Binnen het kader van dit artikel blijven de tussenvormen verder buiten beschouwing.

3.2 Marktvormen

De markt van het openbaar vervoer in Nederland is overwegend oligopolistisch. Prijsvorming wordt gerealiseerd door competitief bieden binnen het kader van een openbare aanbesteding. Doordat inschrijvers gelijktijdig hun prijs moeten bepalen, is sprake van *Bertrand-competition* (Varian, 2006). Bij het verkopen van identieke producten door twee aanbieders is in het Bertrand-evenwicht de prijs gelijk aan de marginale kosten.² Omgekeerd geldt dat naarmate de producten meer verschillen, en dus niet identiek zijn, de prijsvorming meer zal lijken op die op een monopolistische markt. De evenwichtsprijs zal daardoor hoger worden dan de marginale kosten (Van Damme, 1996).

Naarmate de ov-autoriteiten bij ov-aanbestedingen het gevraagde product meer tot in detail beschrijven, bestaat minder vrijheid voor de vervoerder om zich te onderscheiden van andere vervoerders en zal er meer sprake zijn van *Bertrand-competition*. Er zal een lagere prijs gerealiseerd worden dan bij een minder gedetailleerd beschreven product en waarbij er meer vrijheid voor de vervoerder is om zich te onderscheiden van andere vervoerders.

3.3 Sturing en control

Er zijn verschillende management control-theorieën die mogelijk bruikbaar zijn voor deze studie. In de eerste plaats de theorie van Ouchi (1979). Deze theorie biedt een betrekkelijk eenvoudig schema voor de hantering van verschillende management control-typen (meer geavanceerde

Figuur 1 Sturing en control afhankelijk van de meetbaarheid van de output en het inzicht in het transformatieproces

Inzicht in het transformatieproces?		
	Ja	Nee
Output te meten?		
Ja	Sturing op gedrag of output	Sturing op output
Nee	Sturing op gedrag	Sturing via "Clan" control

theorieën zijn ontwikkeld door Hofstede, 1981, Speklé, 2001 en Kamminga en Van der Meer-Kooistra, 2007). Ouchi (1979) onderkent twee variabelen die bepalend zijn voor de keuze van de wijze van sturing en control: de meetbaarheid van output en de onzekerheid over transformatieprocessen. Ouchi leidt hieruit drie typen van sturing en control af. Afhankelijk van de kennis van het transformatieproces en de mogelijkheid de output te meten en te beoordelen zal volgens hem de control gericht zijn op het transformatieproces of de output, of, als beide aspecten moeilijk te meten zijn, op het creëren van een 'cultuur' die betrokkenheid en vertrouwen schept (clan-control). Dit is schematisch weergegeven in figuur 1.

Van de Velde et al. (2007) pleiten ervoor om bij het aanbesteden van ov-concessies samenhang te bewerkstelligen in de verdeling van de ontwikkelverantwoordelijkheid, mate van outputsturing en de keuze van gunningscriteria. Zij zien deze samenhang als volgt. Bij sturing op output past ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico voor de vervoerder en gunning op een combinatie van prijs en kwaliteit. Bij sturing op input is de ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico voor de ov-autoriteit passend, alsmede gunning op (vrijwel uitsluitend) de prijs.

3.4 Verwachtingen op grond van deze theorieën

Als de ov-autoriteit ervoor kiest om de ontwikkelverantwoordelijkheid en het opbrengstrisico zelf te dragen (kostencontract), dan is sturing op input en gedrag passend. Dit kan blijken uit nadruk op controlmaatregelen, gericht op input en gedrag bij het beheren van het contract. Verder zullen de aanbestedingsdocumenten gedetailleerd en omvangrijk zijn, waarmee uitvoerig vastligt wat voor het vervoer de contractvoorwaarden zijn. De vervoerder committeert zich met zijn inschrijving aan deze voorwaarden. Zijn vrijheid om een eigen invulling te geven aan het vervoer en zich te onderscheiden van andere vervoerders is beperkt. Gunning van de concessie kan in dit geval nagenoeg geheel op de prijs plaatsvinden of, bij een vooraf vastge-

steld budget, op het te leveren volume in dienstregelingen. Verwacht mag worden dat op deze wijze een lagere prijs ontstaat, omdat er Bertrand-competitie ontstaat en door het grote gewicht in de gunning op het prijselement. Daarnaast wordt bij een kostencontract het risico van fluctuerende reizigersopbrengsten gelopen door de ov-autoriteit in plaats van door de vervoerder. Deze uitruil van risico zal zich eveneens vertalen in een lagere prijs.

Bij een keuze van de ov-autoriteit om de ontwikkelverantwoordelijkheid bij de vervoerder te leggen (opbrengstencontract), geldt het volgende. Bij het beheren van het contract zal de control gericht zijn op de output. De aanbestedingsdocumenten zullen minder uitvoering en gedetailleerd zijn en meer ruimte geven aan de vervoerder voor een eigen invulling. Bij de gunning zal de kwaliteit een aanmerkelijke rol spelen. Immers, de vervoerders kunnen de aan hen geboden vrijheid benutten om zich op kwaliteit te onderscheiden. De prijsvorming zal meer lijken op een monopolistische markt en daarom zal de prijs hoger liggen dan bij een kostencontract. Bovendien loopt de vervoerder bij een opbrengstencontract het risico van fluctuerende reizigersopbrengsten, hetgeen vertaald zal worden in een hogere prijs.

4 Onderzoeksopzet

Centrale vraag in dit onderzoek is: wat zijn bij ov-aanbestedingen de gevolgen van de contractvarianten (kostencontracten of opbrengstencontracten) voor prijsvorming en sturing en control?

4.1 Onderzoeksstrategie

Om deze vraag te beantwoorden, is gekozen voor een casestudiebenadering. In totaal zijn vier cases bestudeerd. Daarvan zijn er twee cases aanbestedingen van ov-concessies met het opbrengstrisico bij de opdrachtgever (kostencontract). Twee andere cases zijn aanbestedingen met het opbrengstrisico bij de vervoerder (opbrengstencontract). Aangezien gezocht wordt naar causale relaties is een vergelijkende casestudiebenadering gehanteerd, waarbij de geselecteerde cases op het punt van de verdeling van ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maximaal van elkaar verschillen (Verschuren en Doorewaard, 2007). Met de keuze voor tweetallen ontstaat meer bewijs (Yin, 2009) en zijn tentatieve uitspraken mogelijk over elk van de twee contractvarianten.

4.2 Selectie van cases

De selectie van de vier cases heeft op de volgende wijze plaatsgevonden. De enige twee ov-autoriteiten met in januari 2010 lopende ov-concessies waarbij deze over-

heden zelf de ontwikkelverantwoordelijkheid en het opbrengstrisico dragen, zijn het OV-bureau Groningen Drenthe en de Provincie Noord-Brabant (KpVV, 2009). Daarbinnen zijn als cases recent verleende concessies geselecteerd. Van het OV-bureau Groningen Drenthe is de Groningen Drenthe-concessie (GD-concessie) gekozen; deze beslaat circa 90% van het concessiegebied Groningen en Drenthe. De GD-concessie is in december 2009 ingegaan en is de tweede concessie met ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico voor de ov-autoriteit OV-bureau Groningen Drenthe. De GD-concessie omvat het streekvervoer in de provincies Groningen en Drenthe en de stadsdiensten van Assen, Emmen en Groningen. Vervoerder van deze concessie is Qbuzz. Van Noord-Brabant is gekozen voor de concessie Oost-Brabant. Deze concessie is gestart in december 2006. De ov-autoriteit Noord-Brabant is op dat moment gestart met concessies, waarbij zij zelf ontwikkelverantwoordelijkheid en het opbrengstrisico dragen. Daarvoor lagen ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico bij de vervoerder. De concessie Oost-Brabant omvat het streekvervoer in Oost-Brabant en de stadsdienst in Oss. Vervoerder van deze concessie is Arriva.

Er zijn veel mogelijke cases met een ontwikkel- en opbrengstverantwoordelijke opdrachtnemer. Gekozen is voor cases die in de literatuur genoemd zijn als concessies, die een grote mate van vrijheid bieden aan de vervoerder. Volgens de Interprovinciale Benchmark Ov kenmerkt de aanbesteding van de concessie van de Duin- en Bollenstreek/Leiden en Rijnstreek/Midden-Holland zich door de lage eisen die gesteld zijn in het Programma van Eisen. De vervoerder kreeg een grote mate van ontwikkelvrijheid om de dienstregeling in de vullen (Muconsult, 2010). Deze concessie voldoet daarmee goed aan de selectie-eis en is daarom geselecteerd. De concessie is gestart in januari 2005 en omvat een deel van het streekvervoer in het midden van Zuid-Holland en de stadsdiensten van Gouda, Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Vervoerder van deze concessie is Connexion. Andere voorbeelden van concessies met een grote mate van vrijheid voor de opdrachtnemer zijn de concessies die zijn verleend door de Provincie Fryslân (Van de Velde et al., 2007). Van deze provincie is de meest recent verleende concessie geselecteerd, de concessie Zuidoost Fryslân (gestart in december 2008). Deze concessie omvat het busvervoer in Fryslân ten oosten van de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden en ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen met uitlopers naar Drenthe en Overijssel. Vervoerder van deze concessie is Qbuzz.

Met de selectie van deze cases is enige variatie aangebracht in de vervoerders: alle grote vervoerders zijn vertegenwoor-

digd. Verder zijn de concessies vergelijkbaar voor wat betreft de mate van verstedelijking. De concessies betreffen in alle gevallen het (verstedelijkte) platteland.

4.3 Onderzoeksmateriaal en datacollectie

Als bronnen voor het beantwoorden van de vraagstelling kunnen behalve de literatuur worden onderscheiden: personen en documenten. De personen (projectleiders of beleidsmedewerkers openbaar vervoer) zijn benaderd door middel van een face-to-face-interview. Op de documenten (onder meer aanbestedingsdocumenten, bestanden) zijn inhoudsanalyses toegepast.

De interviews hebben plaatsgevonden tussen 2 december 2009 en 5 januari 2010 aan de hand van een vragenlijst, die als bijlage is toegevoegd. In totaal hebben er vier interviewgesprekken plaatsgevonden van elk circa anderhalf uur met één of twee bij de aanbesteding betrokken personen.

In slechts één geval heeft het interview plaats kunnen vinden met de projectleider die daadwerkelijk verantwoordelijk is geweest voor de aanbesteding van de geselecteerde concessies. Veel van de projectleiders zijn na de aanbesteding van baan veranderd en konden niet meer worden geïnterviewd. Wel konden in twee gevallen nog medewerkers die deelgenomen hebben aan het aanbestedingsproject worden geïnterviewd, samen met de nu verantwoordelijke beleidsmedewerkers. Mede door betrokkenheid van de beleidsmedewerkers bij evaluatieonderzoeken van de aanbestedingen bleken zij goed op de hoogte van inhoud en verloop van de aanbesteding van de onderzochte concessies.

Als documentatie voor het onderzoek is gebruikgemaakt van concessieteksten, aanbestedingsdocumenten, mailwisselingen en een deel van het cijfermateriaal dat gebruikt is voor de Interprovinciale Benchmark Ov (Muconsult, 2010).

5 Uitkomsten

In paragraaf 3 van dit artikel zijn verwachtingen geformuleerd op basis van een aantal theorieën over omvang en detail van de aanbestedingsdocumenten, de gunningscriteria, de prijsvorming, sturing en control. In deze paragraaf ga ik in op de mate waarin deze verwachtingen empirisch worden ondersteund.

5.1 Aanbestedingsdocumenten en gunningscriteria

Zijn de aanbestedingsdocumenten bij kostencontracten omvangrijker en gedetailleerder dan bij opbrengstencontracten?

In de interviews is dit bevestigend beantwoord door de respondenten. In de voorschriften van de kostencontracten is volgens de respondenten sprake van een grote mate van detail. Eén respondent is van mening dat sprake

is van een volledig en zeer gedetailleerd contract. De andere respondent spreekt zelfs van 'te veel detail, waardoor inflexibiliteit optreedt'.

Wat betreft de opbrengstencontracten geeft één ov-autoriteit aan te aarzelen over de volledigheid en de mate van detail. Hij geeft aan dat voor het eerste jaar de bestaande dienstregeling is voorgeschreven. De ontwikkelrichting vanaf het tweede jaar is aan de vervoerder overgelaten, maar dit heeft nog niet tot aansprekende beleidsvoorstellen geleid. De respondent van de desbetreffende ov-autoriteit geeft aan onzeker te zijn over de ontwikkelcapaciteiten en -koers van de vervoerder. De respondent van de andere ov-autoriteit geeft aan relatief globaal te zijn geweest, met name ten aanzien van de normen voor de uitvoeringskwaliteit en het boeteregime. Ook ontbreekt in het desbetreffende contract een bonus-malusregeling.

Geconcludeerd kan worden dat bevestiging is gevonden dat bij kostencontracten de ov-autoriteiten zeer gedetailleerd zijn in het beschrijven van het te leveren product; bij opbrengstencontracten laten de ov-autoriteiten meer ruimte in de specificaties van het te leveren product.

Heeft het prijselement bij kostencontracten een groter gewicht in de gunningscriteria?

Van de Velde et al. (2007) pleiten ervoor ontwikkelverantwoordelijkheid voor de ov-autoriteit te koppelen aan een kostencontract en ontwikkelverantwoordelijkheid voor de vervoerder te koppelen aan een opbrengstencontract. De keuze wie ontwikkelverantwoordelijk moet worden, vloeit volgens hen voort uit de sturingsfilosofie (input/gedrag of output). Van de Velde et al. (2007) pleiten tevens voor het koppelen van die keuze aan de gunningscriteria: nagenoeg geheel op prijs bij een kostencontract, gedeeltelijk ook op kwaliteit bij een opbrengstencontract.

Uit de interviews blijkt dat één kostencontract geheel op prijs gegund is. Het andere kostencontract is voor 70% op prijs en 30% op kwaliteit gegund. Met de gedeeltelijke gunning op kwaliteit werd beoogd een oordeel te kunnen

vormen over de ontwikkelcapaciteiten van de vervoerders, en dit oordeel ook te kunnen laten meewegen in de gunning. Voor wat betreft de opbrengstencontracten blijkt uit de interviews dat één contract voor 47,5% op prijs gegund is; het andere contract is voor 50% op prijs gegund. Geconcludeerd kan worden dat uit de interviews enige bevestiging is verkregen voor het koppelen van ontwikkelverantwoordelijkheid en opbrengstrisico aan de gunningscriteria.

5.2 Prijsvorming

Zijn kostencontracten nu voordeliger dan opbrengstencontracten voor de ov-autoriteiten?

Op grond van het beschikbare empirische materiaal (cijfermateriaal Interprovinciale Benchmark Ov en de interviews) kan met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden geconcludeerd dat kostencontracten voor de ov-autoriteiten voordeliger zijn. Dit blijkt uit een vergelijking van de gemiddelde subsidiebedragen per dienstregelingsuur (DRU) van de beide contractvormen. Als de gemiddelde subsidiebedragen per DRU van de kostencontracten en de opbrengstencontracten uit de onderzochte cases worden vergeleken, blijkt dat deze bedragen voor de eerstgenoemde contractvormen 12% lager liggen. Bestudering van het cijfermateriaal van de interprovinciale benchmark doet vermoeden dat het verschil over 47 van de in totaal 53 opgevraagde concessies nog veel groter is, namelijk ruim 28%. Dit percentage is een schatting, die berekend is op basis van de in het kader van de Interprovinciale Benchmark Ov geïnventariseerde kosten en een schatting van de opbrengsten aan de hand van de kostendeckingsgraden per regio (Engelsman et al., 2010), zie tabel 2.

Het genoemde verschil van 28% tussen opbrengstencontracten en kostencontracten is als volgt bepaald. Het gemiddelde subsidiebedrag per DRU bij opbrengstencontracten is € 48. Voor kostencontracten is het iets lastiger om het subsidiebedrag per DRU te bepalen. Immers, de reizigersopbrengsten zijn bij kostencontracten voor de ov-autoriteit. Niet gecorrigeerd voor reizigersopbrengsten bedraagt het subsidiebedrag per DRU bij kostencontracten

Tabel 2 Kostendeckingsgraden in procenten van het openbaar vervoer per regio en per jaar

Jaar	G3 bus	G3 tram	G3 metro	Stedelijk rondom G3	Stedelijk overig	Landelijk gebied
2005	36	48	79	46	53	43
2006	40	50	78	47	52	41
2007	40	51	78	49	51	42
2008	38	53	76	47	53	41
2009	38	58	77	50	50	39

€ 56. Voor een voorzichtige schatting van de reizigersopbrengsten kan uit tabel 2 de laagste waarde worden genomen, namelijk 39%. Het subsidiebedrag per DRU bedraagt dan 61% van € 56 is € 34. Dit bedrag is ten opzichte van € 48 ruim 28% lager.

Ov-autoriteiten die voor kostencontracten kiezen, zullen wel rekening moeten houden met iets hogere organisatiekosten in verband met de kosten van productontwikkeling en beheersingsmaatregelen. De hiermee gemoeide extra kosten zijn voor één organisatie bekend. Voor die organisatie wordt het kostenvoordeel met 2 procentpunten verminderd; dus tot netto 10% of 26%. De hogere organisatiekosten zijn voor deze organisatie dus beperkt in verhouding tot het kostenvoordeel. Uiteraard kan dit per organisatie verschillen, afhankelijk van de organisatie-inrichting en de grootte van de concessies. Verder impliceert de keuze voor kostencontracten opbrengstenrisico's, en daarmee fluctuaties in de inkomsten van de desbetreffende ov-autoriteit.

5.3 Sturing en control

Verschillen kostencontracten en opbrengstencontracten qua sturing en control?

In paragraaf 3 heb ik gesteld dat bij kostencontracten sturing op input en gedrag passend is. Daarom is te verwachten dat bij het beheren van kostencontracten de control gericht zal zijn op de feitelijke naleving van besteksvoorwaarden ten aanzien van de wijze van inzet van mensen en materieel en op het gedrag, zoals de klantvriendelijkheid.

Uit de interviews is hierover naar voren gekomen dat ov-autoriteiten met kostencontracten een groot belang hechten aan sturing op input en gedrag, naast sturing op output en outcome. De verwachting op grond van de theorie is dus slechts deels bevestigd.

Bij het beheren van opbrengstencontracten zal de control door ov-autoriteiten naar verwachting gericht zijn op:

- de geleverde output in termen van punctualiteit en aantal klachten;
- de geleverde outcome in termen van aantal reizigerskilometers, aantal reizigerskilometers per inwoner, de volledigheid van de reizigersopbrengsten en de klantenbeoordelingen ten aanzien van informatie, veiligheid, rijcomfort, tijd en doorstroming en prijs.

Uit de interviews blijkt bij opbrengstencontracten sturing op output en outcome naast sturing op input en gedrag voor te komen. Dat met name ook sturing op input en gedrag plaatsvindt bij opbrengstencontracten, bevestigt de verwachtingen op grond van de theorie niet.

Verschillen in sturing en control tussen de beide contractvormen in het contractbeheer zijn uit de interviews niet gebleken. Met name bij opbrengstencontracten, waarbij de vervoerder veel ruimte gelaten wordt bij het realiseren van het vervoer, vindt ook sturing en control op input en gedrag plaats. Volgens het pleidooi van Van de Velde et al. (2007) is bij opbrengstencontracten sturing en control op (alleen) output passender en waarschijnlijk effectiever. Waarom dit in de praktijk toch niet uitsluitend gebeurt, is binnen het kader van dit onderzoek niet onderzocht.

Interessante vragen voor nader onderzoek zijn:

- Heeft de geconstateerde afwezigheid van verschillen in sturing en control tussen de beide contractvormen een algemene geldigheid voor de in Nederland beheerde ov-concessies?
- Valt de effectiviteit van het concessiebeheer van opbrengstencontracten te vergroten door meer nadruk op output sturing en control?

6 Aanbevelingen voor de praktijk van ov-aanbestedingen

Naar aanleiding van de onderzoeksconclusies kom ik tot een drietal aanbevelingen voor de praktijk van het aanbesteden van ov-concessies.

- Kostencontracten zijn voor ov-autoriteiten goedkoper dan opbrengstencontracten. Nadelen van een kostencontract voor de ov-autoriteit zijn de toename van het financiële risico door fluctuerende reizigersopbrengsten en de extra kosten van een ontwikkelorganisatie.
- Verschillen in sturing en control in het contractbeheer tussen kosten- en opbrengstencontracten in de praktijk zijn niet gebleken. Met name bij opbrengstencontracten, waarbij de vervoerder veel ruimte gelaten wordt bij het realiseren van het vervoer, vindt ook sturing en control op input en gedrag plaats. Volgens het pleidooi van Van de Velde et al. (2007) is bij opbrengstencontracten sturing en control op (alleen) output passender en waarschijnlijk effectiever. De ratio achter de sturing op input en gedrag bij opbrengstencontracten verdient reflectie door de betrokken ov-autoriteiten.
- De vraag of vanuit het perspectief van de ov-autoriteit kostencontracten of opbrengstencontracten de voorkeur verdienen, kan niet van een generiek antwoord worden voorzien. Indien de ov-autoriteit kiest voor een kostencontract, levert dat een financieel voordeel op in de vorm van een voordeliger aanbestedingsresultaat. In het naar verwachting voor alle overheidsuitgaven krappere wordende budgettaire kader zal dit argument aan kracht winnen. Tegenargumenten zijn er echter

ook. Het financiële risico bij een kostencontract is voor de ov-autoriteit groter en bovendien moet er geïnvesteerd worden in een ontwikkelorganisatie. Ook is het beheersen van de reizigersopbrengsten een punt van aandacht bij kostencontracten, vanwege het agencyprobleem dat zich daarbij voordoet. Naast de belichte bedrijfseconomische, en sturing- en controlargumenten, zijn er uiteraard ook andere overwegingen, zoals vervoerkundige en politiek-bestuurlijke. Deze zijn in dit artikel buiten beschouwing gebleven. Het is aan de aanbestedende ov-autoriteit om af te wegen of

kostencontracten dan wel opbrengstencontracten de voorkeur verdienen. ■

Drs. Jan Bosker RC is senior controller bij het OV-bureau Groningen Drenthe en schrijft dit artikel op persoonlijke titel. Het onderwerp van dit artikel was tevens het onderwerp van zijn afstudeerscriptie in het kader van de Executive Master of Finance en Controlopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.³

Noten

1 Verordening, aangenomen door het Europees Parlement, betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (PSO-verordening).

2 Bij ov-aanbesteding wordt soms ook de prijs

van tevoren bepaald door de opdrachtgevende overheid; in dergelijke gevallen weegt het geboden aantal dienstregelingsuren (= volume) in plaats van de prijs mee bij de gunning.

3 De auteur dankt prof. dr. G.J. van Helden voor zijn waardevolle bijdragen aan het onderzoek en voor zijn adviezen bij de totstandkoming van dit artikel.

Literatuur

■ Centraal Planbureau en Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2009), *Het belang van openbaar Vervoer; de maatschappelijke effecten op een rij*; zie: <http://www.cpb.nl/publicatie/het-belang-van-openbaar-vervoer-de-maatschappelijke-effecten-op-een-rij>.

■ Damme, E. van (1996), *Marktwerking en herregulering*, CentER for Economic Research, Tilburg.

■ Engelsman, J.C., J.M. Groenendijk en V. Timmermans (2010), *Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer*, Den Haag: Twynstra Gudde i.o.v. ministerie van Infrastructuur en Milieu

■ Hofstede, G. (1981), Management control of public and not-for-profit activities, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 6, no. 3, pp. 193-211.

■ Kamminga, P.E., J. van der Meer-Kooistra (2007), Management control patterns in joint venture relationships: a model and an exploratory study, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 32, no. 1-2, pp. 131-154.

■ KennisplatformVerkeer en Vervoer (2009), *Toolbox Beter Bestek*, Rotterdam:

Kennisplatform Verkeer en Vervoer; zie: www.kpvn.nl/templates/mercury.asp?page_id=2046&onderwerp_sub=52&id=1062&p=0.

■ Logan, M.S. (2000), Using agency theory to design successful outsourcing relationships, *The International Journal of Logistics Management*, vol. 11, no. 2, pp. 21-32.

■ Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2005), *Nota mobiliteit*, zie: www.notamobiliteit.nl.

■ Muconsult (2010), *Interprovinciale Benchmark Ov; provinciale taakvervulling aanbesteding ov*, Interprovinciaal Overleg, eindversie; zie: www.muconsult.nl; www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Brief/2010-59477bijlage2.pdf.

■ Ouchi, W.G. (1979), A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms, *Management Science*, vol. 25, no. 9, pp. 833-848.

■ Speklé, R.J. (2001), Explaining Management Control Structure Variety: a Transaction Cost Economic Perspective, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 26, no. 1, pp.419-441.

■ Varian, H.R. (2006), *Intermediate microeconomics: a modern approach*, 7th edition, New York: Norton.

■ Velde, D. van de, L. Lutje Schipholt en W. Veeneman (2007), *Aanbestedingen in Nederland: Centrale planning of functionele specificaties*, Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2007 Antwerpen.

■ Verschuren, P. en H. Doorewaard, (2007) *Het ontwerpen van een onderzoek*, 4e druk, Utrecht: Lemma.

■ Yin, R.K. (2009), *Case study research, Design and methods*, fourth edition, Thousand Oaks, Sage Publications.